

Gordon B. Davis, CPA, PhD

AUDITING & EDP

Uitg.: American Institute of Certified Public Accountants Inc., New York (1968, 344 pag.).

door Prof. Drs. Sj. Muller

Dat accountants zich bezorgd maken over de acute of dreigende gevolgen van het in gebruik nemen van computers, is blijkbaar niet alleen een verschijnsel dat zich in Nederland of in Europa voordoet. Zelfs aan de overkant van de Atlantische Oceaan, in het land waar het klimaat blijkbaar uiterst vruchtbaar is geweest voor het produceren en gebruiken van computers, blijken zich soortgelijke verschijnselen voor te doen. Ook daar voelen collega-accountants een gemis aan kennis op het betrokken gebied. Ook daar zoekt men naar wegen om hierin te voorzien en om te verzekeren dat toekomstige beroepsgenoten gelegenheid zullen krijgen zich in te werken in de vraagstukken die het gebruik van computers in de administratie en in het bijzonder m.b.t. de controle meebrengt. Het is prettig te constateren dat de verschillen wat dit betreft tussen het land van de onbegrensde mogelijkheden en landen met een overmaat aan grenzen toch niet zo groot zijn als sommigen ons wel eens willen doen geloven. Ook ginds heeft men nog behoefte te formuleren wat de accountant van computers en geautomatiseerde administratie zou moeten weten (pag. 232-235) en ook ginds moet men toegeven dat de computerleveranciers de belangrijkste bron van kennis op het betrokken gebied vormen (pag. 236) en als zodanig een voor-sprong hebben op verschillende opleidingsinsti-tuten. Eerst sinds 1965 hebben Universiteiten en Hogescholen „responded slowly” op het betrokken gebied en eerst in 1966 startte het A.I.C.P.A. 2-daagse inleidende cursussen over computers en over daarmee samenhangende controle-onderwerpen (vgl. Nederland, waar sinds vele jaren inleidende cursussen worden verzorgd door het Nederlandse Studiecentrum voor Administratieve Automatisering - door vele accountants bijgewoond - en sinds 1967 een applicatiecursus Administratieve Techniek, onder auspiciën van het N.I.v.R.A. wordt gegeven). Redenen om ons op de borst te slaan zijn er echter niet. Ten eerste kan het signaleren van slechts betrekkelijke achterstand moeilijk aan-

leiding geven tot trots en ten tweede is het (het A.I.C.P.A. vergeve mij mijn onbescheidenheid) de vraag of de gemiddelde C.P.A. beter bij de tijd is dan zijn Nederlandse collega. Het lijkt alleszins waarschijnlijk dat er een groter verschil is tussen de vooruitstrevende accountant (C.P.A. of N.I.v.R.A.-lid) en degene voor wie de omstandigheden het niet mogelijk hebben gemaakt zich op het betrokken terrein in te werken, dan tussen de meest ontwikkelde beroepsgenoten in beide landen.

Hoe dit ook zij, zowel ginds als bij ons is er de vraag: wat moeten wij doen om bij te komen en bij te blijven (waarbij in aanmerking te nemen dat dit niet het enige terrein is waarop zich deze vraag voordoet). Ongetwijfeld is het waar, hetgeen in het bovenvermelde boekwerk is vermeld, dat „most qualified business data processing personnel have been trained on the job” (pag. 237), dat het leren programmeren nuttig is omdat het leidt tot „awareness of the capabilities of the computer” en dat de accountant „should be able to supervise the running of the computer audit programs” (pag. 234). Deze wenselijkheden ter zijde latend kan gesteld worden dat het kennisnemen van beschouwingen van collega's zeer vruchtbaar kan zijn, zeker als deze kort en duidelijk zijn geformuleerd, gebaseerd zijn op uitgebreide en veelzijdige ervaringen en systematisch het gehele terrein bestrijken. Deze kwalificaties acht ik op het hierboven genoemde boek van toepassing en ik wil collega's en toekomstige collega's van harte opwekken hiervan kennis te nemen. De aan de lezing van dit boek bestede tijd zal ruimschoots beloond worden, ook als men zich aan het in het voorwoord gegeven advies houdt „to . . . carefully read the whole text”. Slechts zelden zal van een boek, dat geschreven is met het doel kennis (en enige ervaring) over te dragen, gezegd kunnen worden dat het geen overbodige tekstdelen of zinnen bevat. Op dit boek acht ik een dergelijke kwalificatie van toepassing! Elke zin is zorgvuldig overwogen en duidelijk gere-digeerd; overbodige zinnen zal men vergeefs zoeken. Een prestatie voor een boek dat het resultaat weergeeft van de werkzaamheden van een werkgroep van 8 personen van het A.I.C.P.A. en waarin de commentaren door 100 collega's op een eerste ontwerp zijn verwerkt.

In de inleiding wordt opgemerkt dat het doel van de publikatie, naast het geven van richtlijnen t.b.v. C.P.A.'s die hieraan behoefte hebben en het verschaffen van studiemateriaal ook

is, een uitgangspunt te creëren voor een meningsvorming over controle bij geautomatiseerde administratie. Het zal wel niet verwonderen dat in hetzelfde voorwoord wordt opgemerkt dat de inhoud „does not represent an official position of the Institute”. De omvang van het boek behoeft niemand af te schrikken. Het totale aantal pagina's bedraagt wel tegen de 350, maar er is een royale letter gehanteerd (prettig leesbaar) en de rechtermarge is zeer ruim gekozen (ruimte voor eigen aantekeningen?). In de eerste sectie (ca. 100 pag.) wordt in 7 hoofdstukken ingegaan op de organisatievraagstukken die met administratieve automatisering samenhangen. Ook hier reeds valt de nadruk op de controle-aspecten, zoals controle op in- en uitvoergegevens (hoofdstuk 5, ca. 20 pag.), (geprogrammeerde) controles op het computerproces (hoofdstuk 6, ca. 7 pag.) en beveiliging van gegevensverzamelingen/bestanden (hoofdstuk 7, ca. 15 pag.). De tweede sectie (eveneens ca. 100 pag.) concentreert zich op die zaken, die voor de accountant van het meeste belang zijn. Na een inleidende beschouwing over interne controle bij computergebruik - waarbij zowel wordt ingegaan op de controle op de organisatie van de computerafdeling als op die van de aldaar uitgevoerde processen - en een beschouwing over „audit trail” - waarbij richtlijnen worden gegeven voor het verkrijgen daarvan in de gevallen dat deze niet gemist kan worden - wordt ingegaan op de controle van geautomatiseerde administraties.

Hoofdstuk 10 (18 pag.) handelt over de gevallen dat de computer bij de controle verder geen rol speelt omdat de aard van het proces (stapelsgewijze verwerking), de wijze van eerste registratie (met de hand) en de wijze van verwerking (volledige afdruk bij alle bewerkingen) hier geen aanleiding tot geeft. Deze situatie wordt toegelicht met een tweetal voorbeelden: een loonadministratie en een debiteurenadministratie. Voor beide gevallen wordt in voldoende mate (en met weglating van overbodige details) de gang van zaken duidelijk gemaakt en worden de toe te passen controlemaatregelen besproken. Wellicht valt daarbij de nadruk op de interne controlemaatregelen, maar de wijze waarop een verijzonderd controle-orgaan hiervan gebruik zal kunnen maken en de wijze waarop deze de eigen werkzaamheden kan regelen, worden eveneens duidelijk gemaakt.

De resterende hoofdstukken van deze sectie handelen over de gevallen dat het nuttig of nodig is op enigerlei wijze de computer een rol te laten spelen bij de controle. Met name wordt

ingegaan op de wijze waarop het voor een derde mogelijk is vast te stellen dat de bij een computer-verwerkingsysteem gevolgde procedures aan de daaraan te stellen eisen voldoen (hoofdstuk 11, ca. 16 pag.; nl. hoofdzakelijk via testgeval- len of door herhaling van bepaalde computer- bewerkingen) en op de wijze waarop kan worden vastgesteld dat de juiste gegevens zijn ver- kregen (hoofdstuk 12, ca. 14 pag.; hoofdzake- lijk via het gebruik van eigen programma's). Merkwaardig is dat, hoewel verschillende aan- wijzingen worden gegeven m.b.t. eigen controle- programma's (o.a. zelf opstellen van flow- charts, gebruik Cobol e.d.) en wordt opgemerkt dat „the auditor needs assistance from EDP specialists” (pag. 42), het probleem dat de accountant in zijn eigen werk in zekere(?) mate afhankelijk gaat worden van andere specialisten, verder buiten beschouwing wordt gelaten. Dit is des te merkwaardiger, daar uit opmerkingen op pag. 193 uitdrukkelijk blijkt dat zelfs niet ver- ondersteld wordt dat de accountant zelf kan programmeren, zodat hij voor deze werkzaam- heden gebruik zal moeten maken van de pro- grammeerfaciliteiten bij zijn cliënt of bij een onafhankelijk bureau. Ook het gebruik van de computer bij de controle wordt met voorbeel- den toegelicht. Beschreven wordt hoe de accountant zekerheid kan verkrijgen dat een systeem van tijdverantwoording en loonbereke- ning naar wens functioneert (o.m. door het invoeren van gesimuleerde registratie voor hypothetische werkrachten tijdens feitelijke computerbewerkingen). De mogelijkheid om zekerheid te krijgen omtrent de juistheid van verkregen computerresultaten wordt geïllus- treerd met een beschrijving van een voorraad- administratie, waarbij de accountant een programma hanteert waarbij gegevens worden geproduceerd die niet alleen uit controle-over- wegingen van belang zijn (tellingen, vergelijkin- gen, etc.) maar ook dienstig zijn voor het ver- krijgen van inzicht door de leiding (omzetsnel- heden, signalering verliesgevende artikelen, etc.). Blijkbaar accepteerde de cliënt in het betrokken geval dat de accountant dit pro- gramma tot stand bracht en gunde hem „a more effective letter of recommendation” (pag. 204); een goed voorbeeld hoe de accountant verder kan gaan dan het bevredigen van controle- behoeften en kan bijdragen tot het beschikbaar komen van waardevolle informatie.

Tenslotte wordt in een laatste sectie aan- dacht geschonken aan moeilijkheden en moge- lijkheden voor de controle bij geavanceerde toepassingen (ca. 12 pag.; online, realtime, ver-

gaand geïntegreerde processen zijn ook in U.S.A. blijkbaar nog lang geen dagelijks verschijnsel), aan bijzondere maatregelen die getroffen dienen te worden bij het doen verrichten van werk in service (ca. 11 pag.; bv. vraag hoe te waarborgen dat servicebureau zorgt voor afdoende beveiligingen) en aan wenselijkheden en mogelijkheden van opleidingen voor accountants (ca. 8 pag.). Het boek wordt besloten met een aantal aanhangsels, waarin de belangrijkste elementen van de computer de revue passeren (ca. 20 pag.), een voorbeeld wordt gegeven van een documentatie (ca. 10 pag.), een overzicht van de in het verleden en thans in schema's gehanteerde symbolen (ca. 10 pag.) en een woordenlijst van de meest gebruikte computertermen (ca. 25 pag.). Tenslotte zij nog vermeld dat een interne-controle vragenlijst is opgenomen, zowel voor het geval dat de cliënt over eigen computerfaciliteiten beschikt als voor het geval dat van een servicebureau gebruik wordt gemaakt.

Ondanks het feit dat het profijt van het lezen van het hierbesproken boek door degenen die meer specifiek studie van het behandelde onderwerp hebben gemaakt in de eerste plaats gelegen zal zijn in het kennismaken van de overzichtelijke systematiek, mag worden aangenomen dat ook zij van verschillende nieuwe suggesties en opmerkingen met belangstelling zullen kennismaken. Uiteraard kan bij een boekbespreking slechts een enkel punt als voorbeeld worden aangehaald. Reeds werd gewezen op het feit dat het blijkbaar mogelijk is gebleken de juiste werking van een verwerkingssysteem en de ingebouwde, geprogrammeerde controles te testen door het invoeren van gesimuleerde transacties. Interessant is het ook kennis te nemen van het feit dat blijkbaar in de U.S.A. uniforme controleprogramma's worden gehanteerd (o.m. voor effectenmakelaars). Daarnaast zijn ook algemeen bruikbare controleprogramma's ontwikkeld¹⁾ waarover gunstig wordt geoordeeld o.m. omdat die belangrijk goedkoper zijn dan voor een specifieke toepassing ontwikkelde controleprogramma's.

Voorts zullen lezers met enig genoegen (of

misnoegen) kennis kunnen nemen van de code bij verschillende vragen in de interne-controle-vragenlijst waarmee wordt aangeduid of de betrokken vraag van belang is voor het oordeel over de interne controle, voor de veiligheid op zich (zonder invloed op specifieke controlemaatregelen) of alleen voor de efficiency van de uitvoering. Het bijhouden van een goede documentatie wordt bv. gerekend tot de laatstgenoemde en het aanwezig zijn van een logboek tot de tweede categorie. Een bijzonderheid die mij persoonlijk trof is dat ook in dit boek evenals elders²⁾ aanbevolen wordt gebruik te maken van een „control review sheet” waarin per computerrun wordt aangegeven welke controlemaatregelen op elk der te hanteren gegevens dienen te worden toegepast en aan welke instantie deze controle zal worden toevertrouwd. Van een toepassing van een dgl. overzicht is het bij mijn weten in Nederland nog niet gekomen.

Na lezing zal uiteraard niet iedereen weten welke voorzieningen m.b.t. de controle in elk concreet geval gewenst en mogelijk zullen zijn. Kennisneming kan echter de ongerustheid weg helpen nemen dat de effectiviteit van de controle onder het verdergaande computergebruik zou kunnen lijden. Men kan ook tot het standpunt worden overgehaald dat de ontwikkeling het gunstige resultaat heeft dat deze „presents the auditor with the opportunity to use the computer in his analysis”. (pag. 185).

-
- 1) Zie ook: B. S. Drent - Enkele waarnemingen in Amerika over het gebruik van de computer in de accountantscontrole. „Informatie”, februari 1969
en W. Thomas Porter - Generalized computer-audit programs, „Journal of Accountancy”, January 1969.
 - 2) Zie ook: A. Pinkney, F. C. A. - An audit approach to computers Publ.: The general educational trust of the Institute of Chartered Accountants in England and Wales (1966)
en V.R.V. Cooper - Manual of Auditing. Publ. Gee & Co., Ltd. (1967)

AFWENTELING VAN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING

(diss. Tilburg), Stenfert Kroese Leiden, 1967, 116 blz., f 12,50

door Drs. J. C. P. A. van Esch

Bij het opzetten van een macro-economische analyse van de belastingafwenteling staat de wetenschapsbeoefenaar voor de keus van een globale of een gedetailleerde behandeling. In een globale benadering wordt in vergaande mate geabstraheerd van medebepalende grootheden, wat de mogelijkheid verschaft van tamelijk algemene conclusies. Een gedetailleerde behandeling vereist een omvangrijke casuïstiek. In beide gevallen ontstaan conclusies van beperkte geldigheid; bij de globale behandeling omdat bepaalde determinanten als constanten zijn opgevoerd (onder de *ceteris paribus* voorwaarde), bij de gedetailleerde benadering omdat in elke casus de determinanten een bepaalde concrete inhoud hebben. Douben heeft voor de globale behandeling gekozen. Hij gaat uit van de volgende vereenvoudigende veronderstellingen:

- volledige werkgelegenheid en volledige bezetting van het productie-apparaat;
 - endogene overheidsuitgaven;
 - constante structuur van de overheidsuitgaven.
- Bij het interpreteren van de conclusies moet men deze beperking voortdurend in acht nemen.

Deze *ceteris paribus* voorwaarde maakt het de schrijver mogelijk de afwenteling van de vennootschapsbelasting in een groeiende economie te bestuderen; de studie heeft dan ook het karakter van een beschouwing van het *long run* evenwicht. Dit heeft vermoedelijk ook een rol gespeeld bij het kiezen van de inhoud van het afwentelingsbegrip.

Afwenteling wordt als een mutatie in de secundaire inkomensverdeling gedefinieerd. In een macro-economische analyse kan de afwenteling het beste worden gemeten aan de secundaire categoriale verdeling der inkomens, d.i. de verdeling van het nationale inkomen - na betaling van belastingen - over de categorieën inkomensstrekkers. Afwenteling van een winstbelasting kan daarom - in de terminologie van de schrijver - worden afgemeten aan wijzigingen van de beschikbare winstquote in de toegevoegde waarde.

Wanneer men dit afwentelingsbegrip vergelijkt met dat uit de micro-economie constateert men punten van overeenkomst en van verschil. Het buiten de analyse houden van de invloed op de secundaire categoriale inkomensverdeling van overheidsuitgaven gebeurt eveneens in de micro-economische analyse. In afwijking van deze analyse beperkt Douben afwenteling niet tot verdelingsmutaties die voortvloeien uit prijsmutaties welke worden veroorzaakt door reacties van economische subjecten op belastingheffing. Men zou ook een andere inhoud aan het afwentelingsbegrip kunnen geven. Ik zou de voorkeur geven aan het in de analyse betrekken van de economische gevolgen van de overheidsuitgaven en aan de beperking van het begrip afwenteling tot wijzigingen in de secundaire categoriale verdeling als gevolg van prijsmutaties.

De nadruk die in deze studie op de *long run* aspecten ligt is mede een gevolg van het neoklassieke model dat wordt gebruikt. In de neoklassieke theorie ligt namelijk, evenals in de klassieke theorie, de nadruk op aanbodsfactoren. In dit kader ligt het voor de hand, invloeden van de vraagzijde terzijde te laten (overheidsuitgaven; geen structurele kapitaalschaarste). Er bestaat dan geen afzetprobleem, het conjuncturele aspect komt nauwelijks ter sprake. Dit is ook de bedoeling van de schrijver, want hij bestudeert op welke wijze na verhoging van de vennootschapsbelasting het aanpassingsproces verloopt dat tot een nieuwe *evenwichtige groei* leidt.

Het gaat daarbij om reacties van ondernemingen op belastingheffing in een groeiende economie. In het neoklassieke model ligt - anders dan in de Keynesiaanse economie - de nadruk op de productiefactoren arbeid en kapitaal. Het gevolg hiervan is dat de categoriale verdeling bij Douben slechts bestaat uit een arbeids- en een kapitaaldeel. Dit laatste identificeert hij kennelijk met het winstaandeel. Het ligt voor de hand dat zijn eerste conclusie luidt dat de substitutiemogelijkheden in de technische sfeer tussen kapitaal en arbeid de afwentelingsmogelijkheid bepaalt. De substitutie-elasticiteit tussen beide kostenfactoren neemt namelijk in de neoklassieke theorie een strategische positie in. Deze conclusie ligt temeer voor de hand, indien men zich niet beperkt tot gevolgen van prijsmutaties zoals de schrijver doet, maar ook in ogenschouw neemt herallocatie van productiefactoren en wijzigingen in productie- en afzetstructuur.

De tweede conclusie luidt dat de aard van de technische vooruitgang mede de mate van af-

wenteling bepaalt. Naarmate de technische vooruitgang een meer autonoom karakter draagt, leidt dit volgens de schrijver tot gunstiger afwentelingsmogelijkheden. Een derde conclusie luidt dat de afwenteling - bij handhaving van de groeivoet - groter zal zijn naarmate de spaarquote van de loontrekkers groter en die van de kapitaalinkomsttrekkers kleiner is. Ten vierde is de afwenteling *ceteris paribus* groter naarmate de groeivoet van het nationale inkomen minder wordt gedrukt. Tenslotte wordt de afwenteling moeilijker naarmate de tariefsverhoging een grotere omvang heeft. Zoals reeds is opgemerkt gelden deze conclusies binnen de gestelde veronderstellingen. Met name de constant veronderstelde overheidsuitgaven-structuur en het endogeen veronderstelde karakter van deze uitgaven vind ik nogal extreme veronderstellingen. De overheid doet veel uitgaven juist om de secundaire inkomensverdeling te doen afwijken van de primaire. Wanneer men nu de invloed van de overheidsinkomsten - geheel of voor een belangrijk deel - op deze inkomens-

verdeling bestudeert, kan men de met deze inkomsten gefinancierde uitgaven - voorzover het de invloed op de inkomensverdeling betreft - niet buiten beschouwing laten.

Naast een macro-economische analyse van de afwenteling van de vennootschapsbelasting wijdt de schrijver nog aandacht aan de micro-economische analyse en aan empirische onderzoeken op dit stuk.

Concluderend zou ik willen stellen dat het nut van deze studie is dat de genoemde conclusies - gezien in het beperkte kader van de gemaakte veronderstellingen - bijeen zijn geplaatst. Wel vraag ik mij af of de schrijver deze conclusies niet zonder gebruik te maken van een ingewikkeld wiskundig model had kunnen trekken. Overigens wekt het boek de indruk, in haast voltooid te zijn. Literatuur wordt zeer summier verwerkt en registers ontbreken; wel zijn een literatuurlijst en een engels „summary” opgenomen.

THE IMPACT OF COMPUTERS ON MANAGEMENT

Charles A. Myers, editor, the M.I.T. Press, Cambridge, 1967, 310 blz.

BEDRIJFSAUTOMATISERING: GEVOLGEN VOOR DE ORGANISATIE EN HET PERSOONELSBELEID;

Stichting Stuurgroep Sociaal-wetenschappelijk Onderzoek, 1967, 159 blz.

door Dr. B. Scheepmaker

I.

Het boek van Myers is een weerslag van een conferentie, georganiseerd door MIT, waaraan naast een 20-tal - bekende - personen van de Sloan School of Management van deze universiteit, ook nog een 15-tal experts van andere universiteiten, en een medewerker van IBM, deelnamen.

Behalve een inleidend hoofdstuk van Myers zelf, waarin de belangrijkste conclusies van de verschillende andere hoofdstukken worden weergegeven en een samenvatting van de conferentie door Forrester, bevat het boek zeven hoofdstukken en een casus als appendix.

De titels en auteurs zijn:

- The impact of information technology on Organizational Control; Thomas L. Whisler.
- Computers and Organization Structure in Life-insurance firms: The external and internal economic environment; George E. Delehanty.
- Tasks, Organization Structure, and Computer Programs; David Klahr and Harold J. Leavitt.
- Implications of On-line, Real-time systems for Managerial decision-making; Donald C. Caroll.
- Computers and Profit Centers; John Dearden.
- The Total-systems Concept: Its implications for management; John A. Beckett.
- Changes in management environment and their effect upon values; Charles R. DeCarlo.
- appendix: The impact of Computerised Programs on managers and organizations: A case study of an Integrated Manufacturing Company; Edgar F. Huse.

Na ieder hoofdstuk is voorts opgenomen de discussie naar aanleiding van de presentatie van de inleiding.

Door het feit dat, op één uitzondering na, alle inleiders „academic scholars” zijn, is het boek nogal theoretisch. Toch komt ook de praktijk van de automatisering aan de orde, daar in de meeste Amerikaanse universiteiten de docenten daadwerkelijk betrokken zijn bij de concrete realisatie van automatiseringsprojecten. Enerzijds doordat zulks door de fakulteiten wordt geëist (en in de salariëring tot uitdrukking komt), anderzijds doordat, meer dan in Europa, het bedrijfsleven bereid is om wetenschappelijke studies en begeleiding in de ondernemingen mogelijk te maken.

Het doel van de conferentie, om de ideeën en stand van zaken uit te wisselen en om tot een verdieping van de inzichten te komen, komt in het boek tot zijn recht. De verslagen van de discussies dragen daar in sterke mate toe bij. De lezer die het ter hand neemt om nu eindelijk eens gekonfronteerd te worden met het definitieve antwoord op de diverse problemen van automatisering, zal worden teleurgesteld. Nu is zo'n uitgangspunt in feite irreal, daar de automatisering nog volop in beweging is. Dit blijkt duidelijk in de discussies.

Als bron van informatie over de diverse aspecten van de betekenis voor en invloed van de computer op de organisatie, het leidinggeven, de communicatie e.d., geeft het boek echter in grote mate bevrediging.

Men zal het - uiteraard - niet eens zijn met alle verkondigde meningen en de verslagen van de discussies geven soms een zeker gevoel van irritatie, wanneer de lezer het gevoel heeft dat de deelnemers langs elkaar heen praten of bepaalde belangrijke elementen vergeten; als geheel genomen laat het werk de - vaktechnische - lezer wijzer achter, zowel wat betreft zijn zekerheden als zijn onzekerheden.

Daarmee is tevens de begrenzing aangegeven: voor een manager die onbekend is met het probleemgebied, voor de systeemman die op de hoogte wil raken van nieuwe technieken en methoden, voor de wetenschapsbeoefenaar die uitsluitend geïnteresseerd is in de betekenis van automatisering vanuit of voor één bepaalde discipline: voor hen is het boek niet bestemd.

Voor degenen evenwel die in het vlak van de automatisering werkzaam zijn, praktisch dan wel theoretisch, en die behoefte hebben aan een informatiebron waaraan zij zelf verschillende nieuwe gedachten kunnen ontleenen of van waaruit reeds bestaande gedachten - en zekerheden - opnieuw in discussie worden gesteld, is dit een waardevol boek.

Wij zouden het boek dan ook met name willen aanbevelen voor adviseurs (accountants, economen, psychologen, sociologen) op het gebied van de automatisering.

Voordat wordt stilgestaan bij de concrete inhoud van de diverse hoofdstukken, nog enkele opmerkingen vooraf.

De rode draad van het boek wordt meer werkstelligd door de daarin opgenomen discussieverslagen dan door de inleidingen zelf. Hetgeen in deze inleidingen, soms met enige stelligheid, wordt behandeld, wordt juist vaak in de discussies in zijn relativiteit aan de orde gesteld. Zo blijkt dat voortdurend de vraag naar voren komt: wat is nu eigenlijk managen? ; wat is een manager? In enkele inleidingen wordt hierover gesproken vanuit een - subjektieve - definitie van deze begrippen; in de discussie, wanneer over deze definiëring wordt getwist, komt dan de inhoud van het voorafgaande betoog in een ander referentiekader te staan. Ik zelf heb dit als een plezierige gewaarwording ervaren.

Een tweede algemene opmerking betreft het feit dat de meeste auteurs trachten hun betoog een zo systematisch mogelijke structuur te geven, en wel door hun feitelijke onderwerp te plaatsen in een raamwerk, waarin eerst wordt omschreven wat onder een organisatie, een systeem, het leidinggeven, automatisering e.d. wordt verstaan. Hierdoor lijkt de aanzet tot het eigenlijke onderwerp van de diverse inleidingen op het eerste oog nogal op elkaar. Bij nadere beschouwing is deze overeenkomst vaak minder groot en komt een aantal nuances naar voren. Het is daarom aan te bevelen het boek niet in één keer uit te lezen, omdat de lezer dan gauw geneigd is over deze verschillen heen te lezen.

Leest men het boek wel achter elkaar uit, dan blijkt uit de discussieverslagen een aardig verschijnsel naar voren te komen. Indien men de reacties van de deelnemers bekijkt per individuele discussiant, dan blijkt dat in vele gevallen de betreffende persoon met betrekking tot zijn op- of aanmerkingen na alle inleidingen in feite hetzelfde - zijn eigen - stramen volgt.

Deze „eentonigheid” duidt op een zekere „verstarring” in het denken van de „deskundige”; aan de andere kant krijgt men, indien men de door één bepaalde deelnemer gemaakte opmerkingen naast elkaar legt, een duidelijk beeld van zijn visie (in vele gevallen duidelijker dan uit zijn publikaties, omdat hij daarin tracht een „kompleet” verhaal te konstrueren).

De voornaamste vragen die in het boek worden opgeworpen en die door het ontbreken van een duidelijke meerderheid van meningen niet

van een eenduidig antwoord worden voorzien, betreffen:

- worden de organisatiestructuren door automatisering meer gecentraliseerd qua opbouw en funktionering;
- zijn de veranderingen in dit verband het gevolg van de computer of spelen ook andere factoren een rol;
- wat is de betekenis van de centrale plaats en functie van de activiteit (afdeling) informatieverwerking;
- welke veranderingen ondergaat het leidinggeven, het managen door invoering van automatisering;
- welke veranderingen ondergaan met name de hoogste niveaus in de organisatie.

Wat de eerste vraag betreft, tonen de onderzoekingen van Whisler (eerste hoofdstuk) aan, dat door invoering van automatisering het aandeel van de beloning van de hogere niveaus in de totale salaris- en loonsom van het bedrijf, toeneemt. Hij ontleent in een helder betoog hieraan enige konklusies ten aanzien van de - toenemende - centralisatie in de organisatie. Anderen, waaronder Klahr en Leavitt (derde hoofdstuk), Dearden (vijfde hoofdstuk) willen in dit verband een nader onderscheid aanbrengen tussen de invloed van automatisering op de „control”-functie of operationele functie in de organisatie ten opzichte (of zelfs tegenover) die betreffende de planning-functie of non-operationele functie.

Het betoog van Klahr en Leavitt geeft, vooral in het eerste deel ervan, interessante parallellen tussen de opbouw van computerprogramma's en de structuur van de organisatie. Dearden verloochent zijn reputatie niet en gaat in zijn inleiding min of meer dwars in tegen een aantal zogenaamde „gevestigde” denkbeelden over de mate waarin de automatisering de taak van de leiding verandert. Daarbij dient te worden aangekend dat zijn konklusies voor een belangrijk deel voortvloeien uit een aantal uitgangspunten over „profit centers” en „managen”, die in de discussies - m.i. terecht - nogal worden aangevochten.

De studie over het verzekeringswezen door Delehanty (tweede hoofdstuk) wijst ook in de richting van centralisatie. Dit hoofdstuk is overigens nogal wijdlopig en bevat allerlei - historische - informatie over deze branche die in het kader van dit boek weinig ter zake doen.

Met betrekking tot de tweede vraag, of ook andere factoren van belang zijn voor het probleem van centralisatie, wordt stilgestaan bij de - moderne - visies en inzichten omtrent de orga-

nisatie als een „open systeem”. De invloed van de omgeving op de organisatie, zowel van de kant van de overheid, van concurrenten, van de maatschappij als geheel (met name ten aanzien van de inzichten omtrent de plaats van de - werkende - mens), de sociale psychologie e.d., worden behandeld door Forrester, die een belangrijk aandeel in de discussies heeft, door DeCarlo (zevende hoofdstuk), die een pleidooi houdt voor de horizontale organisatie vanuit de nadelen die de pyramidale structuur heeft in het vlak van een doelmatige en effectieve informatieverwerking en communicatie.

De invloed die uitgaat van een centrale functie van de informatieverwerking als afdeling komt aan de orde, wanneer wordt gesproken over real-time door Caroll (vierde hoofdstuk) en de total-systems concept door Beckett (zesde hoofdstuk). Het hoofdstuk van Caroll geeft vooral omschrijvingen en definities van de technische en organisatorische aspecten van real-time; Beckett gaat veel meer in op de voor- en nadelen van integratie.

De veranderingen die de leiding en met name de hoogste niveaus in de organisatie zullen ondergaan als gevolg van automatisering, komen in feite in alle inleidingen en discussies aan de orde. Dit is mede een gevolg van het feit, dat het antwoord hier nauw verband houdt met wat onder „managen” verstaan wordt en hierop wordt steeds weer teruggekomen in het boek.

De casus die als appendix is opgenomen valt wat tegen. In de eerste plaats geeft het een beschrijving van een aantal moeilijkheden die bij de invoering van automatisering worden ervaren in het sociaal-psychologische vlak, maar waarover reeds eerder (onder andere door Mann en Williams), en beter is gerapporteerd. Voorts wordt in dit betoog nauwelijks ingegaan op de maatregelen die genomen zijn of genomen dienen te worden om de gesignaleerde fricties te voorkomen of op te heffen.

Voor zover het mogelijk is om een aantal gevolgtrekkingen te signaleren uit de inhoud van het boek als geheel, zou ik de volgende willen noemen:

- De vraag wat nu precies onder managen dient te worden verstaan vraagt nog veel onderzoek en analyse. De meningen hierover zijn duidelijk verdeeld; daarbij hangt van de definiëring veelal af wanneer een onderwerp als het onderhavige aan de orde wordt gesteld. (Wat betreft de grootste tegenstellingen in dit vlak, zij verwezen naar blz. 167-169, blz. 196-200, blz. 236-239).

In het kort weergegeven betreft het hier vragen als:

- is een manager een „planner” of een „doener”; is het onderscheid tussen beleid (policy) en planning hier relevant;
- is een manager iemand die - betere - antwoorden op bestaande vragen kan geven of die - betere - vragen kan stellen in dynamische on-gestruktureerde situaties;
- is een manager een „information-storage” georiënteerde of een op „information-use” ingestelde figuur?

De discussie hierover komt uit deze samenvatting slechts gebrekkig naar voren. Het gaat hier in feite om het hoofdmotief uit het boek.

- Een ander belangrijk onderwerp in het boek is het probleem van de beschikbaarstelling van informatie. In dit verband is de vraag relevant of het mogelijk én zinvol is om een ieder in de organisatie van die informatie te voorzien die hij meent nodig te hebben. De discussie betreft hier de definiëring van wat onder een flexibel systeem moet worden verstaan en hoe de menselijke schakels daarin functioneren, met name indien van real-time on-line systemen gebruik wordt gemaakt. De mening van een aantal deelnemers aan de discussies hieromtrent is dat de bepaling van de behoeften aan informatie op de verschillende niveaus veeleer wordt bepaald door - traditionele - ideeën over hiërarchie dan door werkelijke behoeften die voortvloeien uit de taakstelling van de betrokkenen vanuit de (sub-) doelstelling en de relaties met de omgeving (in of buiten de organisatie).
- Voorts komt de vraag aan de orde, wat moet worden verstaan onder routine, onder centralisatie, onder gestruktureerd. De mening komt naar voren dat de individuele werker, ongeacht zijn niveau in de organisatie, waarschijnlijk - heel - anders over deze zaken denkt dan algemeen wordt aangenomen. De meest uitgesproken ideeën hier betreffen de gedachten dat, indien door een duidelijker taakafbakening de betrokken werker zijn rol als minder onduidelijk ervaart (role ambiguity and role conflict), hij zich - in vergelijking tot de thans vaak onduidelijke situatie - „vrijer” en „waardevoller” zal voelen. Tenslotte wordt stilgestaan bij het feit, dat vele problemen in het vlak van de invoering van automatisering een gevolg zijn van het ontbreken van een systematische aanpak. Het is eigenlijk verwonderlijk dat men niet al veel eerder heeft ingezien welk een hulpmiddelen

er m.b.t. administratieve automatisering ter beschikking staan uit de sfeer van het doorvoeren van technische-structuurveranderingen in de produktiesfeer. Niettemin blijkt een grote behoefte te bestaan aan een betere zogenaamde „project management”, dat wil zeggen het planmatig opzetten en begeleiden van automatiseringsprojecten vanuit het organisatorische gezichtspunt en niet - primair - vanuit de technische aspecten van de automatisering (computer). Deze problematiek speelt ook weer door het vraagstuk heen van de flexibiliteit, dat wil zeggen de noodzaak om de thans vaak bestaande *tegenstelling* tussen een organisatorisch én een computer-technisch optimum om te buigen in een systeem, dat zowel naar de gebruikerskant als de verwerkingskant in zijn totaliteit een optimum is.

II.

Gelet op de Verantwoording over het boek Bedrijfsautomatisering, eveneens in 1967 gepubliceerd, dringt zich een zekere vergelijking op met het boek van Myers. Het boek Bedrijfsautomatisering is, zo wordt daarin gesteld: opgebouwd uit ervaringen en feiten over automatiseringsprocessen en het sociale effect daarvan, geprojecteerd tegen de achtergrond van een aantal gegevens uit de nationale en internationale literatuur.

Een belangrijk verschil in opzet tussen beide boeken is echter, dat Bedrijfsautomatisering bedoeld is voor de leiding, dus de man in de praktijk, van de middelgrote en kleinere industriële bedrijven. Voorts dat, volgens dezelfde verantwoording van het boek, vooral aandacht zal worden besteed aan de fabrieks-automatisering, mede omdat over kantoor-automatisering al veel publikaties verschenen zijn.

Voor de beoordeling van dit boek is het gewenst nog enkele passages uit deze verantwoording aan te halen, te weten:

- de studie gaat uit van een literatuuronderzoek en een verkenning van de nederlandse automatiseringspraktijk;
- wat de nederlandse automatiseringspraktijk betreft, worden gegevens verzameld over de invoering en toepassing van automatisering in een dertigtal bedrijven, verspreid over diverse bedrijfstakken.

Bij de inventarisatie van ervaringsfeiten is ingegaan op allerlei vragen, zoals de plaats van de onderneming binnen de totaliteit van het bedrijfsleven en binnen de eigen bedrijfstak, motieven voor automatisering, de verbanden tussen

het door de leiding gevoerde algemeen-technische, financiële, commerciële, sociale beleid enz., alsmede in het bijzonder aan integratietendenzen (zoals fusie, concentratie etc.).

Voorts is diepgaand ingegaan op allerlei sociale problemen, zoals werkorganisatie, werkverdeling, arbeidsvoorwaarden, arbeidsbelasting e.d.

Degenen die op grond van de informatie die over de inhoud in deze verantwoording wordt gegeven, zou ik ten stelligste willen afraden het boek aan te schaffen. Men vraagt zich namelijk na het lezen van het boek zelf, wie deze verantwoording heeft geschreven. De gedachte komt daarbij op te veronderstellen dat zulks niet is gedaan door iemand die bekend was met de inhoud. Nu kan men stellen dat het vaak voorkomt dat - om commerciële redenen - de verantwoording niet geheel de inhoud dekt, en iets meer suggereert dan werkelijk wordt geboden. Het betreft hier echter geen roman, maar een geschrift dat wordt uitgegeven met een duidelijk wetenschappelijk etiket. Het boek is namelijk een publikatie van de Stichting Stuurgroep Sociaal-wetenschappelijk Onderzoek.

Nu vermeldt de verantwoording wel degelijk, dat dit boek slechts als een terreinverkenning moet worden beschouwd en dat niet is gestreefd naar volledigheid noch naar wetenschappelijke exactheid. Dat neemt niet weg, dat ondanks deze beperking, de inhoud in weinig opzichten tegemoetkomt aan de andere, in dezelfde verantwoording, genoemde aspecten.

Mijn bezwaren betreffen concreet de volgende punten:

- het grootste deel van het boek is gebaseerd op zaken die reeds eerder zijn gepubliceerd en voor een groot deel in Amerikaanse geschriften. Daarbij komt dat het onderscheid fabrieks- versus kantoor-automatisering lang niet altijd duidelijk wordt gevolgd. De doelstelling dat deze studie iets toevoegt aan het kennisgebied op dit terrein is niet gerealiseerd.
- de informatie over de nederlandse praktijkervaring is summier, tevens veelal verweven met uiteenzettingen gebaseerd op de bestudeerde literatuur. De behandelde cases zijn naar mijn mening zonder meer vaag, zowel wat betreft de beschrijving van de uitgangssituatie als de gevolgen van de automatisering.
- voor de leidinggevende funktienaris van het middelgrote en kleinere bedrijf worden noch in de beschouwingen over de literatuur noch

in de daarmee verweven praktijkervaringen enige concrete suggesties gedaan. Met beperkt zich uitsluitend tot theoretische gevolgtrekkingen zoals: *tijdige* voorlichting, *systematische* aanpak, *wanneer* economisch rendabel etc.

Deze beperking geldt met name voor de hoofdstukken 3 en 4.

- in de weergave van de enkele praktijkervaringen komt voorts in genen dele de diepgang van de vraagstelling tot uitdrukking, zoals in de verantwoording gesteld.
- in het boek wordt nauwelijks ingegaan op de verbanden die er dienen te bestaan tussen de automatisering van deelprocessen (in het technische vlak) en de besturing van het bedrijf als geheel, vanuit de gezichtshoek van - wat algemeen wordt aangeduid met - bestuurlijke informatie. Als zodanig wordt het begrip *bedrijfsautomatisering* (titel!) niet verklaard.

De inhoud van het boek bestaat uit vier hoofdstukken, namelijk:

- I. Automatisering als fase der industriële ontwikkeling; Drs. J. Dekker.
- II. Automatisering, beschouwd vanuit het bedrijf als produktiesysteem; Drs. J. Dekker.
- III. Gevolgen van de bedrijfsautomatisering voor de organisatie; Dr. H. Feitsma.
- IV. De gevolgen van bedrijfsautomatisering voor het personeelsbeleid; Dr. G. Breninkmeijer.

Indien we de verantwoording vergeten en de inhoud op zichzelf bezien door de bril van degenen die geïnteresseerd zijn in de vraag: wat is de betekenis van automatisering, vooral ten aanzien van de toepassing daarvan in industriële bedrijven, geeft ons dit aanleiding tot de volgende beschouwing.

Hoofdstuk I:

Hierin wordt een aantal achtergronden van het verschijnsel automatisering behandeld, geïllustreerd aan de hand van enkele cijfers over de industrialisatie, beroepsbevolking e.d.

Voorts wordt ingegaan op de ontwikkelingsfasen van de industriële maatschappij. Dit alles in een tiental bladzijden; de presentatie is daardoor betrekkelijk elementair, maar wel duidelijk.

Hoofdstuk II:

In dit deel wordt nader stilgestaan bij het onderscheid tussen machine- en arbeidstechniek als begrippen voor de machinetechnische mid-

delen (hardware) tegenover de methoden (software). Persoonlijk acht ik deze begripsaanduiding enigermate ouderwets. Wanneer we spreken over geïntegreerde technische en bestuurlijke systemen, dan lijkt mij het hanteren van de begrippen machine en arbeid niet afdoende duidelijk, met name niet het tweede voor de „methode(n)“ die het - gehele - bedrijfsgebeuren omvatten.

Een andere opmerking betreft het feit dat, waar wel wordt gewezen op de toenemende belangrijkheid van het element „arbeidstechniek“ in het kader van het functioneren van het bedrijf, de behandeling daarvan niet ingaat op de methoden die dan ter beschikking zouden (moeten) zijn voor het integreren van alle bedrijfsonderdelen. Het begrip arbeidstechniek (en de verschuivingen in de verhouding en relatie tot de machinetechniek) wordt derhalve m.i. onvoldoende in verband gebracht met het begrip integratie.

Onduidelijk zijn enkele opmerkingen op de bladzijden 37 en 38, waar wordt gesproken over de „noodzakelijke mentaliteitsbeïnvloeding, de specialisatie van de topleiding en de betekenis van de activiteit „personeelszaken“. Hier manifesteert zich m.i. het feit dat de auteur zich onvoldoende rekenschap heeft gegeven van de verschillen en overeenkomsten tussen het middelgrote en het grote bedrijf.

De vraag dringt zich hierbij tevens op, wat door alle auteurs wordt verstaan onder het middelgrote en kleinere bedrijf. Dit wordt nergens aangegeven, met alle onduidelijkheden van dien. Het betoog over de rol van de specialist (blz. 39 en 40) doet voor het middelgrote bedrijf wat vreemd aan.

Hetgeen ik reeds eerder stelde over het ontbreken van concrete aanwijzingen over wat moet worden gedaan wanneer de invoering van (bedrijfs-)automatisering aan de orde wordt gesteld, blijkt bijvoorbeeld op blz. 45 van dit hoofdstuk. Daar wordt gesproken over de vaststelling van het automatiseringsmoment en het bepalen van het tempo. Dit zijn twee bijzonder belangrijke aspecten, maar daarom is het jammer dat alleen met het konstateren van de betekenis van deze elementen wordt volstaan.

Ik heb niet begrepen waarom (blz. 53) wordt opgemerkt dat een nadere uitwerking van de inhoud van integratie buiten het bestek van het boek zou vallen, evenmin als waarom eenzelfde soort opmerking in het volgende hoofdstuk wordt gemaakt (blz. 69) over de organisatieleer. In het tweede geval wordt op blz. 82 en verder evenwel toch ingegaan op een aantal denkbeelden in dit verband (linking-pin principe van

Likert) en de organisatie als systeem.

Tenslotte valt de behandeling van het bedrijf als arbeidsintensief versus kapitaalsintensief tegen op grond van zijn traditionele aanpak en het feit dat de integratie-aspekten in dit verband vrijwel onbehandeld blijven.

Hoofdstuk III:

In de inleiding van dit deel worden twee vragen centraal gesteld, namelijk of automatisering invloed op de organisatie heeft en zo ja, op welke wijze de gevolgen zo goed mogelijk kunnen worden opgevangen en gereguleerd. Nu doet de eerste vraag wat vreemd aan, als op de daaropvolgende bladzijde al wordt gekonstateerd dat men moet bedenken dat de invoering van automatisering *per definitie* reorganisatie is.

Wat betreft de tweede vraag komt de auteur niet verder dan theoretische voorwaarden zoals: tijdige voorlichting, tijdige signalering, tijdige werving, tijdige maatregelen.

De vraag waar velen mee zitten is evenwel, wát is tijdig en waardóór wordt het bepalen van dit tijdig gekenmerkt. Juist in dit hoofdstuk zouden de praktijkervaringen ter toetsing daarvan aan de theoretische opvattingen van groot belang zijn geweest. Aan ervaringen is hier evenwel weinig te vinden; de drie afzonderlijke cases zijn, zoals al gekonkludeerd, vaag.

Hoofdstuk IV:

De titel van dit hoofdstuk is, naar ik meen, niet juist; onder personeelsbeleid wordt in het algemeen niet verstaan de gehele sociale problematiek van de funktionering van organisaties in de tijd, dat wil zeggen alle maatschappelijke (makro) en interne (mikro) aspecten. In dit hoofdstuk wordt op beide velden van verandering wel ingegaan.

Daar is uiteraard geen enkel bezwaar tegen, ingedeeld.

Betreffende meer algemene, maatschappelijke aspecten van de automatisering is het betoog filosofisch en - daardoor - abstrakt. De uitspraken zullen velen onderschrijven, maar de lezer blijft in feite met dezelfde vraag zitten als waarmee hij begon, namelijk: hoe dit te ver-

wezenlijken. Zo is de vetgedrukte uitspraak op blz. 100, die luidt: „De zekerste weg om én tot armoede én tot massale werkloosheid te komen is echter, niet automatiseren daar waar het economisch rendabel is”, wel plausibel maar biedt verder geen enkel houvast.

Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor de alinea op dezelfde pagina, die als volgt is geformuleerd: „In een hoog geïndustrialiseerd en bovendien zeer dicht bevolkt gebied als Nederland, zal de grote opgave zijn: een maatschappij te vormen waarin een ieder zich in persoonlijke vrijheid op de gemeenschapsbelangen richt en waarin tegelijk de maatschappelijke ordening een maximale speelruimte laat aan de individuele vrijheid. „Maar ook deze formulering zal menigeen als utopisch kwalificeren.”

Ik sluit me gaarne bij de laatste zin aan.

Ten aanzien van de mikro-aspekten van de automatisering is de toon van het betoog konkreter, maar naar ik meen in vele gevallen te konkret. Vele van de gesignaleerde gevolgen van automatisering voor bijvoorbeeld de verschillende niveaus in de organisatie, laten zich in de praktijk genuanceerder waarnemen dan hier wordt geformuleerd. Bovendien rijst bij het lezen steeds meer de vraag: is dit alles nu gericht op bedrijfsautomatisering alleen of ook op de - volgens de verantwoording niet behandelde - kantoor-automatisering?

Deze opmerkingen betreft met name de invloed t.a.v. de taakinhoud en -afbakening op het niveau van de middelbare leiding, de hogere leiding, de staffuncties e.d.

Hierbij wordt de gangbare, doch steeds meer betwiste, redenering gevolgd dat automatisering routine-arbeid vervangt, en dat de mens daardoor meer gelegenheid krijgt voor creatieve arbeid, en dat daardoor een verdere humanisering mogelijk is. De uitwerking hiervan, vooral met betrekking tot de relatie tussen de creativiteit enerzijds en de strakkere werkdiscipline anderzijds komt slechts incidenteel aan de orde. De laatste paragraaf draagt als titel: het konkrete personeelsbeleid, maar geeft in dit vlak weinig operationele konkreetheid.